

Nowe stanowisko przeziernika *Chamaesphecia hungarica* (TOMALA, 1901) (Lepidoptera: Sesiidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1018452>

ADAM LARYSZ¹, ROMAN KRÓLIK²

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnosląskie, Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

² Ligota Zamecka 56a, 46-200 Kluczbork, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl

ABSTRACT. New locality of the clearwing moth *Chamaesphecia hungarica* (TOMALA, 1901) (Lepidoptera: Sesiidae) in Poland.

The article presents a new locality of rare clearwing moth *Chamaesphecia hungarica* in Poland. One specimen was reared from dry stems of *Euphorbia* cf. *palustris* in Czeszewo by the Warta River (Province of Wielkopolska). So far it has been recorded from three localities along the Bug River of Polesie Lubelskie region (southeastern Poland). This is the northernmost locality in the whole distribution area in Europe.

KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, new record, *Chamaesphecia hungarica*, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Chamaesphecia* SPULER, 1910 liczy w Polsce pięć gatunków: *C. empiformis* (ESPER, 1783), *C. hungarica* (TOMALA, 1901), *C. leucopsiformis* (ESPER, 1800), *C. nigrifrons* (LE CERF, 1911) i *C. tenthrediniformis* (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (BAKOWSKI 2017). *C. hungarica* obejmuje w Europie swoim zasięgiem półwysep Bałkański, Węgry, Słowację, Czechy, Austrię i Rumunię (LAŠTUVKA 1990, LAŠTUVKA Z. & LAŠTUVKA A. 1995).

W Polsce *C. hungarica* został po raz pierwszy wykazany w 1996 roku z Polesia Lubelskiego (woj. lubelskie) z dwóch stanowisk: Stare Stulno [FB89] i Sobibór [FC80] (BAKOWSKI & HOŁOWIŃSKI 1996, BAKOWSKI & HOŁOWIŃSKI 1997). Kolejne stanowisko tego przeziernika odnaleziono w miejscowości Rudka [FB88] (BAKOWSKI & HOŁOWIŃSKI 2011). Stanowiska te znajdują się w starorzeczach wzdłuż Bugu, w miejscach, w których rośnie roślina żywicielska tego przeziernika – *Euphorbia lucida* WALDST. et KIT. Większość postaci dorosłych uzyskano z gąsienic oraz poczwerek zebranych w żerowiskach znajdujących się w pędach *E. lucida*.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie badań nad kózkowatymi (Cerambycidae) Wielkopolski natrafiono na żerowiska dłużynek (*Oberea* sp.) w pędach wilczomlecza przypominającego wilczomlecza błotny *Euphorbia palustris* L. W wyniku hodowli uzyskano imagines *Oberea* sp. (gatunek dłużynki będzie przedmiotem osobnej publikacji naukowej) oraz 1 ex. przeziernika *C. hungarica*.

WYNIKI

Woj. wielkopolskie: Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy, Czeszewo [XT78] n. Wartą 52°8'N/17°30'E, starorzecze Warty, położone ok. 100 m od nurtu rzeki, 1 ex. wyhodowany 5-15.03.2017 z żerowisk *Oberea* sp., z suchych pędów wilczomleczka *Euphorbia* cf. *palustris* L., pozyskanych poza okresem wegetacyjnym, 11.03.2017, leg. Janusz Mendzikowski, cult. R. Królik, det. A. Larysz et R. Królik (Ryc. 1).

Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Ryc. 1. Wyhodowany okaz *Chamaesphecia hungarica* (fot. A. Larysz).

Fig. 1. Reared specimen of *Chamaesphecia hungarica* (photo A. Larysz).

PODSUMOWANIE

Dotychczasowe stanowiska *C. hungarica* z doliny Bugu na Polesiu Lubelskim były najbardziej na północ wysuniętymi miejscami występowania tego gatunku przeziernika w Europie (BAKOWSKI & HOŁOWIŃSKI 1997). Odnalezienie *C. hungarica* w Wielkopolsce przesuwają jeszcze bardziej północną granicę jego zasięgu. Istnieje duże prawdopodobieństwo odnalezienia tego przeziernika w innych rejonach kraju, na terenach zalewowych dużych rzek, w miejscach występowania roślin żywicielskich *C. hungarica* – *Euphorbia lucida* lub *Euphorbia palustris*. Żerowisk najlepiej szukać wiosną, na podmokłych miejscach, okresowo zalewanych. Należy szukać uszkodzonych

przez gąsienice kłaczy lub suchych zeszlórocznych pędów, które łatwo przełamać, jeśli są zasiedlone przez gąsienice przeziernika. Można również szukać otworów wylotowych na pędach na wysokości ok. 20 cm od ziemi.

Z pewnością, również współpraca specjalistów od różnych grup owadów, może owocować znalezieniem nowych, nieznanych dotąd stanowisk różnych gatunków Sesiidae. Przykładem może być współpraca koleopterologów z lepidopterologami, w wyniku której poznano nowe stanowiska przezierników w poszczególnych regionach kraju (por. KRÓLIK & LARYSZ 2016, LARYSZ & ZAMORSKI 2017).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają podziękowania Januszowi Mendzikowskiemu za przekazanie materiału do hodowli.

PIŚMIENNICTWO

- BAKOWSKI M. 2017. Sesiidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13: 55–57.
- BAKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M. 1996. *Chamaesphecia hungarica* (TOMALA, 1901) (Lepidoptera, Sesiidae) nowy przeziernik dla fauny Polski. *Wiadomości entomologiczne* 15(1): 51–54.
- BAKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M. 1997. Przezierniki (Lepidoptera, Sesiidae) południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego. *Wiadomości entomologiczne* 16(2): 107–114.
- BAKOWSKI M., HOŁOWIŃSKI M. 2011. Przezierniki (Lepidoptera, Sesiidae) południowo-wschodniej części Polesia Lubelskiego. Część II. *Wiadomości entomologiczne* 30(4): 237–245.
- KRÓLIK R., LARYSZ A. 2016. *Synanthedon loranthe* (KRÁLÍČEK, 1966) – nowy dla fauny Śląska gatunek przeziernika (Lepidoptera: Sesiidae). *Acta entomologica silesiana* 24(011): 151.
- LARYSZ A., ZAMORSKI R. 2017. Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(001): 1–9 [online]. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.839616>.
- LAŠTUVKA Z. 1990. Der Katalog der Europäischen Glasflügler (Lepidoptera, Sesiidae). *Scripta, Journal of the Faculty of Science, Masaryk University, Brno* 20(9–10): 461–476.
- LAŠTUVKA Z. & LAŠTUVKA A. 1995. An illustrated key to European Sesiidae (Lepidoptera): 174 pp.

Accepted: 27 September 2017; published: 18 October 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>